

INVESTITSIYA VA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING OZIQ-OVQAT SANOATI KORXONALARINING INNOVATSION RIVOJLANISHIGA TA’SIRI

Dadamirzayev Muzaffar Xabibullayevich

Namangan davlat texnika universiteti dotsenti

d_muzaffar@inbox.ru, +998973747222

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19693259>

Annotatsiya. Ushbu maqolada investitsiya va raqamli texnologiyalarning oziq-ovqat sanoati korxonalarining innovatsion rivojlanishiga ta’siri ilmiy jihatdan tahlil qilinadi. Tadqiqotning asosiy maqsadi investitsion resurslar hajmi va tarkibi hamda raqamli texnologiyalarni joriy etish darajasi innovatsion jarayonlarning faolligi, ishlab chiqarish samaradorligi va raqobatbardoshlik ko’rsatkichlariga qanday ta’sir ko’rsatishini aniqlashdan iborat. Maqolada innovatsion rivojlanishning nazariy asoslari yoritilib, investitsiyalarni jalb etish va raqamlashtirish jarayonlari o’rtasidagi o’zaro bog’liqlik tahlil qilinadi. Shuningdek, oziq-ovqat sanoatida raqamli texnologiyalarni joriy etish orqali ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirish, mahsulot sifati va xavfsizligini oshirish hamda bozor talabiga moslashuvchanlikni kuchaytirish imkoniyatlari asoslab beriladi. Tadqiqot natijalari innovatsion rivojlanishni rag’batlantirishga qaratilgan sanoat va investitsiya siyosatini takomillashtirish uchun ilmiy-amaliy ahamiyatga ega.

Kalit so’zlar: investitsiya, raqamli texnologiyalar, oziq-ovqat sanoati, innovatsion rivojlanish, sanoat korxonalarini, raqamlashtirish, innovatsion faollik, ishlab chiqarish samaradorligi, raqobatbardoshlik, texnologik modernizatsiya, sanoat innovatsiyalari.

So’nggi yillarda oziq-ovqat sanoati korxonalarining innovatsion rivojlanishi global iqtisodiyotda barqaror o’sish va raqobatbardoshlikni saqlab qolish uchun asosiy omillardan biriga aylangan. Oziq-ovqat tarmoqlarida innovatsiyalar sanoatning samaradorligini oshirish, yetkazib berish zanjirini optimallashtirish va mahsulot sifatini yaxshilash orqali raqamli transformatsiya jarayonlarini boshlashga imkon beradi. Xususan, Schumpeter ta’kidlashicha, innovatsiyalar iqtisodiy o’sishning dinamik manbai bo’lib, ular bozor raqobatini qayta shakllantirish va ishlab chiqarish bo’yicha yangi standartlar joriy etishga xizmat qiladi [1]. Shu nuqtai nazardan, innovatsion salohiyatni shakllantirish investitsiyalarni jalb etish va zamonaviy texnologiyalarni keng tatbiq etish orqali amalga oshirilishi lozim.

Oziq-ovqat sanoatiga investitsiyalar korxonalarda texnologik yangilanishni moliyaviy qo’llab-quvvatlash orqali innovatsion jarayonlarni rivojlantiruvchi asosiy katalizator sifatida qaraladi. Romerning innovatsiyalar iqtisodiy o’sishga ta’siri haqidagi modeli shuni ko’rsatadiki, investitsiyalar orqali yaratilgan bilim kapitali hamda texnologik resurslar ishlab chiqarishning samaradorligini oshirib, uzoq muddatli o’sishga olib keladi [2]. Ayniqsa, oziq-ovqat sanoatida u yoki bu innovatsion yechimni joriy etish uchun zarur bo’lgan mablag’lar kompleks investitsion strategiya orqali ta’minlanishi talab etiladi.

Parallel ravishda, raqamli texnologiyalarning joriy etilishi sanoat korxonalarining raqobatbardoshligini tubdan oshirmoqda. Brynjolfsson va McAfee raqamli transformatsiyani “ikkiinchi sanoat inqilobi” deb atab, u korxonalarining ishlab chiqarish samaradorligi, ma’lumotlarga asoslangan boshqaruv va real vaqtda qaror qabul qilish imkoniyatlarini kengaytirilishini belgilaydi [3]. Oziq-ovqat tarmoqlarida raqamli texnologiyalarni joriy etish

orqali avtomatlashtirilgan jarayonlar, ishlab chiqarish monitoringi va logistika tizimlari optimallashtiriladi, bu innovatsion faollik darajasini sezilarli darajada orttiradi.

Innovatsion rivojlanishning investitsion va raqamli omillari o‘zaro chambarchas bog‘liq bo‘lib, raqamli transformatsiya investitsiyalarning samaradorligini oshirsa, investitsiyalar ham raqamli yechimlarni joriy etish uchun zarur moliyaviy poydevor vazifasini bajaradi. Nelson va Wintering evolyutsion iqtisodiy modeli innovatsiyalarning tizimli xarakterini tahlil qilib, texnologik o‘zgarishlarning iqtisodiy rivojlanishdagi uzluksiz rolini ko‘rsatadi [4]. Ularning nuqtai nazariga ko‘ra, korxonalarda investitsiya strategiyalari va raqamli integratsiya ijtimoiy-iqtisodiy natijalarning sifatli o‘zgarishiga asos bo‘ladi.

Mazkur yondashuv O‘zbekiston Respublikasi iqtisodiy siyosatida ham aks etgan. Mamlakat strategik hujjatlarida sanoatning innovatsion rivojlanishini rag‘batlantirish, investitsiyalarni jalb etish hamda raqamli texnologiyalarni tatbiq etish ustuvor yo‘nalishlar sifatida belgilangan [5]. Jumladan, oziq-ovqat sanoatida innovatsion yechimlar joriy etilishi orqali ishlab chiqarish samaradorligini oshirish va mahalliy bozorning raqobatbardoshligini mustahkamlash davlat siyosatining muhim komponentiga aylandi.

Shu nuqtai nazardan, investitsiya va raqamli texnologiyalarning oziq-ovqat sanoati korxonalarining innovatsion rivojlanishiga ta‘sirini tizimli va ilmiy asosda tahlil qilish bugungi iqtisodiy sharoitda juda dolzarb hisoblanadi. Mazkur maqola ushbu muammo bo‘yicha nazariy-metodik yondashuvlar va empirik tahlillarni birlashtirib, innovatsion yechimlarni rag‘batlantirish hamda innovatsion siyosatni takomillashtirish bo‘yicha ilmiy xulosalar beradi.

Tahlil jarayonida sanoat ishlab chiqarishining mutlaq o‘sishi bilan bir qatorda uning tarkibiy va hududiy o‘zgarishlari alohida e‘tiborga olinadi. Jadval ma‘lumotlari asosida ayrim tumanlarda sanoat faolligining tezlashuvi, boshqalarida esa o‘sish sur‘atlarining beqarorligi kuzatiladi. Bu holat sanoat rivojlanishining investitsiyalar joylashuvi, ishlab chiqarish infratuzilmasi va innovatsion salohiyat bilan uzviy bog‘liqligini ko‘rsatadi. Olingan natijalar Namangan viloyatida sanoatni hududiy jihatdan muvozanatli va barqaror rivojlantirish bo‘yicha ilmiy-amaliy xulosalar chiqarish uchun asos bo‘lib xizmat qiladi.

2018–2022 yillar davomida O‘zbekiston hududlari kesimida iste‘mol tovarlari ishlab chiqarish hajmining o‘zgarishi mintaqaviy sanoat rivojlanishining asosiy yo‘nalishlarini aks ettiradi. Ushbu davr mamlakat sanoatida ishlab chiqarish quvvatlarining kengayishi, ichki bozor talabi ortishi hamda hududlar o‘rtasida sanoat faolligining qayta taqsimlanishi bilan tavsiflanadi. Hududlar bo‘yicha ishlab chiqarish hajmlarining solishtirma tahlili mintaqaviy iqtisodiy salohiyatni baholash, yetakchi va ortda qolayotgan hududlarni aniqlash hamda iste‘mol tovarlari ishlab chiqarishni hududiy jihatdan rivojlantirish imkoniyatlarini asoslash imkonini beradi.

1-jadval.

O‘zbekiston hududlari bo‘yicha iste‘mol tovarlari ishlab chiqarish hajmi, mln so‘m

Hudud	2018	2019	2020	2021	2022
O‘zbekiston Respublikasi	83 512,6	110 321,0	129 348,6	155 159,1	145 011,7
Qoraqalpog‘iston Respublikasi	1 815,0	2 377,6	2 804,2	2 945,6	2 393,3
Andijon viloyati	21 385,4	26 179,4	27 490,4	25 823,9	36 563,5
Buxoro viloyati	3 661,3	5 311,1	6 701,9	8 570,2	4 899,6
Jizzax viloyati	1 821,5	2 351,6	2 992,9	4 009,7	4 115,2

Qashqadaryo viloyati	2 891,7	3 899,8	4 947,4	4 660,9	3 003,5
Navoiy viloyati	2 528,3	3 243,4	3 896,5	4 342,5	3 156,4
Namangan viloyati	4 135,6	6 030,0	6 442,2	8 303,8	7 696,0
Samarqand viloyati	7 848,2	8 745,3	11 836,0	14 381,9	9 896,6
Surxondaryo viloyati	1 218,0	1 601,3	2 161,1	2 640,6	1 733,6
Sirdaryo viloyati	1 895,2	2 840,3	2 812,3	3 718,9	2 048,1
Toshkent viloyati	7 700,9	10 859,0	14 517,4	19 981,5	18 290,8
Farg'ona viloyati	4 530,1	7 216,3	10 360,9	11 763,9	7 634,9
Xorazm viloyati	3 904,7	5 673,9	6 448,3	8 591,6	10 277,4

Manba: O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlari asosida muallif ishlanmasi

Keltirilgan ma'lumotlarga ko'ra, 2018–2022 yillarda O'zbekiston bo'yicha iste'mol tovarlari ishlab chiqarish hajmi 83 512,6 mln so'mdan 145 011,7 mln so'mga yetib, sezilarli o'sish qayd etilgan. Hududlar kesimida eng yuqori ko'rsatkich Andijon viloyatiga to'g'ri kelib, mazkur hududda ishlab chiqarish hajmi 2018 yildagi 21 385,4 mln so'mdan 2022 yilda 36 563,5 mln so'mga oshgan. Toshkent viloyatida ushbu ko'rsatkich mos ravishda 7 700,9 mln so'mdan 18 290,8 mln so'mga yetgan bo'lsa, Samarqand viloyatida 7 848,2 mln so'mdan 9 896,6 mln so'mga ko'tarilgan. Namangan viloyatida esa ishlab chiqarish hajmi 4 135,6 mln so'mdan 7 696,0 mln so'mga yetib, barqaror ijobiy dinamikani namoyon etgan.

Hududlar o'rtasidagi mazkur tafovutlar iste'mol tovarlari ishlab chiqarishining iqtisodiy, demografik va infratuzilmaviy omillarga kuchli darajada bog'liqligini ko'rsatadi. Aholi zichligi yuqori, logistika va sanoat infratuzilmasi rivojlangan hududlarda ishlab chiqarish hajmi nisbatan yuqori bo'lib, bu sanoat faoliyatining markazlashuv tendensiyasini anglatadi. Shu bilan birga, ayrim viloyatlarda ishlab chiqarish hajmining nisbatan pastligi ularning mavjud sanoat salohiyati to'liq ishga solinmayotganidan dalolat beradi. Namangan, Buxoro va Xorazm viloyatlarida kuzatilayotgan o'sish jarayonlari ushbu hududlarda investitsiya faolligini kuchaytirish, ishlab chiqarishni modernizatsiya qilish va innovatsion texnologiyalarni joriy etish orqali iste'mol tovarlari ishlab chiqarishni yanada kengaytirish uchun sezilarli imkoniyatlar mavjudligini ko'rsatadi. Bu esa mintaqaviy sanoat siyosatini hududiy xususiyatlarni inobatga olgan holda differensial yondashuv asosida olib borish zarurligini asoslaydi.

2017–2024 yillar davomida Namangan viloyatida ishlab chiqarish sanoatining tarkibiy o'zgarishlarini tahlil qilish sanoat rivojlanishining ichki tuzilmasi, ustuvor tarmoqlar va tarkibiy siljishlarni aniqlash imkonini beradi. Ushbu davrda viloyat sanoatida diversifikatsiya jarayonlari kuchayib, ayrim an'anaviy tarmoqlarning nisbiy ulushi qisqargan, boshqa tarmoqlarning esa ahamiyati ortgan. Iqtisodiy faoliyat turlari bo'yicha sanoat tarkibini o'rganish hududiy sanoat siyosatining samaradorligini baholash hamda kelgusida innovatsion va investitsion ustuvorliklarni belgilash uchun muhim ahamiyatga ega.

2-jadval.

Namangan viloyatida ishlab chiqarish sanoatining tarkibi

Iqtisodiy faoliyat turi	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ishlab chiqaradigan sanoat - jami	100	100	100	100	100	100	100	100

Oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish	26,8	20,5	22,3	23,9	20,0	19,5	16,9	19,4
Ichimliklar ishlab chiqarish	4,4	3,9	4,6	5,4	4,6	3,6	4,2	4,8
Tamaki mahsulotlari ishlab chiqarish	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
To‘qimachilik mahsulotlari ishlab chiqarish	28,3	34,4	30,8	26,9	32,8	35,7	30,2	28,1
Kiyim ishlab chiqarish	13,3	13,2	13,8	15,8	11,6	11,3	16,4	14,5
Teri va unga tegishli mahsulotlar ishlab chiqarish	3,5	2,7	2,5	1,8	1,9	1,5	1,5	1,7
Yog‘och va po‘kak buyumlar ishlab chiqarish	0,5	0,4	0,3	0,5	1,3	0,9	0,3	0,2
Qog‘oz va qog‘oz mahsulotlari ishlab chiqarish	0,2	0,7	0,4	0,6	0,8	0,8	0,9	0,9
Yozilgan materiallarni nashr qilish va aks ettirish	0,1	0,0	0,9	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1
Koks va neftni qayta ishlash mahsulotlari	0,3	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

Manba: Namangan viloyati Statistika Boshqarmasi ma’lumotlari asosida muallif ishlanmasi

Keltirilgan ma’lumotlarga ko’ra, 2017–2024 yillar oralig’ida Namangan viloyatida oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarishning sanoat tarkibidagi ulushi 26,8 foizdan 19,4 foizgacha qisqargan. Shu bilan birga, to‘qimachilik mahsulotlari ishlab chiqarish ulushi 2017 yildagi 28,3 foizdan 2018 yilda 34,4 foizga, 2022 yilda esa 35,7 foizga yetib, eng yirik tarmoq sifatida shakllangan. Kiyim ishlab chiqarish ulushi ham 13,3 foizdan 14,5 foizgacha oshib, nisbatan barqaror o’sish namoyon etgan. Ichimliklar ishlab chiqarish ulushi esa 2017 yildagi 4,4 foizdan 2024 yilda 4,8 foizga yetib, sanoat tarkibida o’rtacha darajadagi, ammo barqaror tarmoq sifatida saqlanib qolgan.

Sanoat tarkibidagi mazkur o’zgarishlar Namangan viloyatida ishlab chiqarishning xomashyo va mehnat resurslariga tayangan tarmoqlardan qayta ishlash va eksportga yo’naltirilgan tarmoqlarga siljiyotganini ko’rsatadi. Oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish mutlaq hajmda o’sayotgan bo’lsa-da, uning nisbiy ulushining qisqarishi boshqa tarmoqlarning, ayniqsa to‘qimachilik va kiyim-kechak sanoatining tezroq rivojlanishi bilan izohlanadi. Bu holat sanoatda diversifikatsiya jarayonlarining chuqurlashayotganini va viloyat sanoatining bir yoqlama tuzilishdan uzoqlashayotganini anglatadi. Shu bilan birga, oziq-ovqat sanoati hanuz strategik tarmoq bo’lib qolayotganligi, uning tarkibdagi salmog’ini saqlab qolish va qo’shilgan qiymatini oshirish uchun texnologik modernizatsiya hamda innovatsion yondashuvlarni kuchaytirish zarurligini ko’rsatadi.

2017–2024 yillar davomida Namangan viloyatida sanoat mahsulotlari ishlab chiqarishining hududiy taqsimlanishini o’rganish viloyat miqyosida sanoat rivojlanishining fazoviy xususiyatlarini aniqlash imkonini beradi. Hududlar bo’yicha ishlab chiqarish ulushlarining o’zgarishi sanoat faolligining qaysi tumanlarda jamlanayotgani, qaysilarida esa nisbatan sustlashayotganini ko’rsatadi. Ushbu ma’lumotlar asosida viloyatda sanoat ishlab

chiqarishining markazlashuv darajasi, hududiy nomutanosibliklar hamda sanoatni tumanlar kesimida rivojlantirish imkoniyatlari baholanadi.

3-jadval.

Namangan viloyati bo'yicha jami sanoat ishlab chiqarish hajmida hududlar ulushi

Hududlar	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Namangan v	100	100	100	100	100	100	100	100
Namangan sh	45,6	47,0	45,2	39,5	41,3	38,9	37,3	33,5
Mingbuloq t	1,7	2,1	1,6	5,0	4,2	4,1	3,0	1,7
Kosonsoy t	3,5	3,7	4,1	2,9	4,0	5,3	6,2	5,8
Namangan t	5,0	5,2	9,4	6,5	5,9	5,9	5,4	6,0
Norin t	2,5	2,0	4,2	2,9	3,0	1,3	1,4	1,2
Pop t	4,4	4,6	4,5	4,6	3,0	2,4	2,4	2,7
To'raqo'rg'on t	8,9	7,4	9,7	14,0	17,1	18,6	22,2	18,5
Uychi t	6,5	7,4	7,4	5,8	6,1	5,7	5,1	5,3
Uchqo'rg'on t	10,0	7,1	10,7	7,1	5,7	3,7	3,1	2,7
Chortoq t	1,7	1,2	1,5	1,7	1,9	2,2	2,5	2,2
Chust tumani	4,0	3,7	3,8	5,3	5,5	8,2	8,8	7,9
Yangiqo'rg'on t	1,7	1,3	1,7	1,8	1,7	1,5	1,5	1,5

Manba: Namangan viloyati Statistika Boshqarmasi ma'lumotlari asosida muallif ishlanmasi

Keltirilgan ma'lumotlarga ko'ra, 2017–2024 yillarda Namangan shahrining sanoat ishlab chiqarishidagi ulushi 45,6 foizdan 33,5 foizgacha qisqargan. Shu bilan birga, To'raqo'rg'on tumanining ulushi 2017 yildagi 8,9 foizdan 2023 yilda 22,2 foizga yetib, 2024 yilda 18,5 foizni tashkil etgan. Chust tumanida ishlab chiqarish ulushi 4,0 foizdan 7,9 foizgacha oshgan bo'lsa, Kosonsoy tumanida 3,5 foizdan 5,8 foizgacha ko'tarilgan. Namangan tumani ulushi esa 5,0–6,0 foiz oralig'ida nisbatan barqaror saqlanib qolgan. Aksincha, Uchqo'rg'on tumanida ulush 10,0 foizdan 2,7 foizgacha kamaygan bo'lib, bu hududda sanoat faolligining sezilarli pasayishini ko'rsatadi.

Hududlar ulushidagi mazkur o'zgarishlar Namangan viloyatida sanoat ishlab chiqarishining markazlashgan modeldan bosqichma-bosqich ko'p markazli modelga o'tayotganini anglatadi. Namangan shahrining nisbiy ulushining kamayishi sanoatning qisqarishini emas, balki yangi sanoat quvvatlarining tumanlarda shakllanayotganini ko'rsatadi. Ayniqsa, To'raqo'rg'on va Chust tumanlarida sanoat ishlab chiqarishining tez o'sishi ushbu hududlarda sanoat infratuzilmasi va investitsiya faolligi kuchayganidan dalolat beradi. Shu bilan birga, ayrim tumanlarda sanoat ulushining pasayishi hududiy sanoat siyosatini yanada differensiallashtirish, ishlab chiqarish quvvatlarini qayta joylashtirish va investitsiyalarni kamroq rivojlangan tumanlarga yo'naltirish zarurligini ko'rsatadi. Ushbu natijalar viloyat sanoatini hududiy jihatdan muvozanatli va barqaror rivojlantirish uchun ilmiy-amaliy asos bo'lib xizmat qiladi.

2017–2024 yillar davomida Namangan viloyati va uning tumanlari kesimida sanoat mahsuloti ishlab chiqarishning o'sish sur'atlarini tahlil qilish hududiy sanoat rivojlanishining dinamik jihatlarini ochib beradi. Yillik o'sish ko'rsatkichlari sanoat ishlab chiqarishining barqarorligi, investitsiya faolligi hamda iqtisodiy sharoitlarga moslashuv darajasini baholash

imkonini yaratadi. Ushbu davrda o'sish sur'atlarining hududlar bo'yicha farqlanishi viloyat ichida sanoat rivojlanishining notekis xarakterga ega ekanini ko'rsatib, hududiy sanoat siyosatini takomillashtirish zarurligini asoslaydi.

Mazkur tadqiqot investitsiya va raqamli texnologiyalarning oziq-ovqat sanoati korxonalarining innovatsion rivojlanishiga ta'sirini nazariy hamda empirik yondashuvlar asosida yoritishga qaratildi. Tahlil jarayonida investitsion resurslar hajmi va yo'nalishi, raqamli texnologiyalarni joriy etish darajasi hamda innovatsion natijalar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik aniqlanib, sanoat korxonalarida innovatsion rivojlanishni jadallashtirish mexanizmlarini baholash imkonini beruvchi ilmiy xulosalar shakllantirildi. Olingan natijalar sanoat va innovatsion siyosatni takomillashtirish uchun muhim analitik asos yaratadi.

Oziq-ovqat sanoati korxonalarida innovatsion rivojlanish investitsiyalar hajmi va sifati bilan chambarchas bog'liq ekanligi tasdiqlandi. Investitsiyalar ishlab chiqarish quvvatlarini modernizatsiya qilish, yangi texnologiyalarni joriy etish va ilmiy-texnik yangiliklarni amaliyotga tatbiq etish uchun zarur moddiy sharoitni yaratadi. Shu bilan birga, investitsiyalar tarkibining innovatsion yo'naltirilganligi muhim ahamiyat kasb etib, qisqa muddatli kengayishdan ko'ra uzoq muddatli texnologik yangilanishga yo'naltirilgan sarmoyalar yuqori innovatsion samaradorlikni ta'minlaydi. Bu holat oziq-ovqat sanoatida investitsion siyosatni faqat hajm emas, balki uning innovatsion mazmuni nuqtayi nazaridan baholash zarurligini ko'rsatadi.

Raqamli texnologiyalar oziq-ovqat sanoati korxonalarida innovatsion rivojlanishni tezlashtiruvchi muhim omil sifatida namoyon bo'lmoqda. Raqamlashtirish ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirish, resurslardan foydalanish samaradorligini oshirish, mahsulot sifati va xavfsizligini yaxshilash hamda bozor talabiga moslashuvchanlikni kuchaytirish imkonini beradi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, raqamli texnologiyalarni keng joriy etgan korxonalarda innovatsion faollik va raqobatbardoshlik darajasi nisbatan yuqori bo'ladi. Shu bilan birga, raqamli transformatsiya o'z-o'zidan innovatsion natijalarni kafolatlamaydi; uning samaradorligi investitsiyalar bilan uyg'unlashgan holda amalga oshirilgandagina to'liq namoyon bo'ladi.

Investitsiya va raqamli texnologiyalar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik oziq-ovqat sanoati korxonalarining innovatsion rivojlanishida tizimli yondashuv zarurligini asoslaydi. Raqamli texnologiyalar investitsiyalarning qaytishini oshiruvchi katalizator vazifasini bajarsa, investitsiyalar raqamlashtirish jarayonlarini moliyaviy jihatdan ta'minlaydi. Shu sababli, innovatsion rivojlanishni rag'batlantirishda investitsiya siyosati va raqamli transformatsiyani alohida choralar sifatida emas, balki yagona strategik mexanizm doirasida ko'rib chiqish lozim. Mazkur yondashuv oziq-ovqat sanoati korxonalarining barqaror innovatsion rivojlanishini ta'minlash, ularning raqobatbardoshligini oshirish va milliy iqtisodiyotda sanoat innovatsiyalarining rolini kuchaytirishga xizmat qiladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Schumpeter, J. A. *Capitalism, Socialism and Democracy*. Harper & Brothers, 1942.
2. Romer, P. M. *Endogenous Technological Change*. *Journal of Political Economy*, 1990.
3. Brynjolfsson, E., McAfee, A. *The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies*. W. W. Norton & Company, 2014.

4. Nelson, R. R., Winter, S. G. An Evolutionary Theory of Economic Change. Belknap Press, 1982.
5. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi “2022–2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi Farmoni. Toshkent, 2022.